

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА «ӨНЕРМЕНТ» АҰҚАМЫНЫҢ ИСКЕРЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565901>

Турениязова Дилфуза Қуламетовна
Қарақалпақ мәмлекетлик университети
2-басқыш таяныш докторанты

Аннотация: *Мақалада Қарақалпақстан аймағында өнерментшилик тарауының раўажланыуы хәм әҳмийети, усы тараўға байланыслы қабыл етилип атырған пәрман хәм қарарларға тоқтап өтиледі. Бугинги күнде Қарақалпақстан Республикасы «Өнермент» аўқамының өнерментшилик пенен шугылланыушы усталар хәм өнерментлер менен алып барып атырған жұмыслары баян етиледі.*

Таяныш сөзлер: *«Өнермент» аўқамы, Шымбай, Қоңырат, Хожели, ганш оймакерлиги, гилем, гезлеме тоқыў, тас оймакерлиги, мыс оймакерлиги, метал хәм қаңылтырдан исленген буйымлар, миллий аяқ кийим таярлаў, миллий кийимлер, миллий бас кийимлер таярлаў, ағаш оймакерлиги, сүйекке ойма нагыс салыў, кестешилик, музыка әсбапларын ислеў, фарфор, фаянс хәм сапал буйымлар, зергерлик, ойыншық, шақалардан буйымлар таярлаў.*

Хәзирги глобалласыў шәриятында руўхый турмысымыздын ажыралмас бөлеги есапланған көркем қол өнерлери, өнерментлеримиз тәрәпинен таярланып атырған буйымлардың қайта тикленип атырғанлығы, бул салаға итибардың күшейгенлиги хәр бир инсанды қуўандырмай қалмайды. Өнерменшилик хәр қандай миллеттиң ең әҳмийетли байлығы болып, руўхый хәм материаллық байлығын көрсетиўши дерек есапланады. Хәр бир халықтың басқа халықтан өзгешелигин көрсететуғын нәрселер бул өнерментлер таярлаған буйымлар деген еди өнермент Гулнара апа Ембергенова [1]. Бугинги күнде көркем қол өнерлери хәм өнерментшиликти раўажландырыў хәм қоллап қуўатлаў бойында бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. 1995 жыл 24-25 октябрде Ташкентте БМШ ның Өзбекстандағы елшханасы менен биргеликте Өзбекстан халық усталары хәм өнерментлери биринши республика ярмаркасы өткизилди. 1997 жылда республика халық көркем өнери хәм өнермент усталарының «Уста» дәретиўши бирлеспеси дүзилди. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1997 жыл 31 марттағы «Халық көркем өнерментшилиги хәм қол өнери искусствосын жәнәде раўажландырыўды мәмлекет жолы менен қоллап қуўатлаўдың илажлары ҳаққында»[2]ғы

қарары Өзбекстанда өнерментшиликтің тиклениуі хәм жәнede раўажланыуына, айрым умытылған бағдарларың қайта тиклениуде үлкен әхмийетке ийе болды. Өнерментлер дәслең Санаат ислең шығаруы палатасына, соң Саўда санаат палатасы қурамына кирди. Олар арнаўлы шөлкем «Өнермент» Республика аўхамына бирлестирилди. Президент пәрманын орынлаў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси 1997 жылдың 27 июнында арнаўлы қарар қабыл етти. Усы қарар тийкарында «Өнермент» бирлеспесиниң Қарақалпақстан Республикалық бөлими шөлкемлестирилди. 1741-санлы Президент пәрманы тийкарында 1997 жылдың 31-декабрь айында Нөкис қаласы хәкимиятынан дизимге өтип, юридикалық тәрeп хуқықына ийе болды. Дәслең кеңсеси «Маман» акционерлик жәмийети, бурынғы кийиз басыў комбинаты имаратында болған. Хәзирги күнде Нөкис қаласы А.Шамуратова көшесинги «Дослық» имараты ишинде жайласқан. Баслығы Дилфуза Алламбергенова. «Өнермент» бирлеспесиниң Қарақалпақстан Республикалық бөлими еркин дәретиуши шөлкем болып, 17 жасқа толған, халық көркем өнерлери менен шуғылланыушыларды, көркем қол өнер шеберлерин, халқымыз арасындағы белгили усталарды ықтыярлы түрде өз этирапына бирлестирип жұмыс алып бармақта. 10500 артық өнерментлер болып, соннан 2500 асламы усталар. Қарақалпақстанда 26 өнерментшилиқ тарауы бойынша жұмыслар алып барылады. Өнерментлердиң 52% ҳаяллар болса, 48% ер адамлар. Олардан ганш оймакерлиги, қолда гилем тоқыў, қолда гезлеме тоқыў, тас оймакерлиги, мыс оймакерлиги, металдан исленген буйымлар, қаңылтырдан исленген буйымлар, миллий аяқ кийим таярлаў, миллий кийимлер, миллий бас кийимлер таярлаў, ағаш оймакерлиги, сүйекке ойма нағыс салыў, кестешилиқ, музыка әсбапларын ислеў, фарфор, фаянс хәм сапал буйымлар, зергерлик, ойыншық, шақалардан буйымлар таярлаў, әпиуайы металдан миллий усылда таярланған тағыншақлар, естелик буйымларын таярлаў сыяқлы өнерлер менен шуғылланыушы өнерментлер көпшиликти қурайды. Қарақалпақстан аймағындағы музыка әсбабын таярлаушылар, гилем тоқыушылар, тағыншақлар, қара үй ислеушилер басқа аймақтағы өнерментлерден өзгешелиги менен ажыралып турады[3].

Тарийхтан билемиз Шымбай, Қоңырат, Хожели аймақларында өнерментлер көп болған. Хәтте олардың өнерлери менен аталатуғын мәхәллелерде болған[4.147]. Бүгинги куни де аўылларымызда өнерментшиликке байланыслы жер атамаларын ушыратамыз. Дәўир сиясаты менен олардың атлары өзгертилген болсада архив дереклеринде өнерментшилиқ пенен байланыслы аўыл атлары сақланып келмекте.

Келешегимиз таянышлары болған жас әўладты тәрбиялаўда, миллийликке садықлық сезимлерин қәлиплестириуде ана тилимиз, үрп-

әдет дәстүрлерміз менен бирге өнерментшилигимиздің әхмийети үлкен. Хәр бир өнерментшилик буйымларында ата-бабаларымыздың ақыл-ойы, шеберлиги, миллийлигимиз сәўлеленген. Сол себепли совет дәўиринде ата-бабаларымыздың өнерментшилик буйымлары, әсбап үскенелери жоқ етилген. Мысалы Тахтакөпирли апамыз Жуматаева К.лара анасының айтқанын еслеп: «уршық пенен жиі ийирип отырғанымызда сырттан белгисиз адам киятырғанын сезсек қолындағы ийирип отырған жиіти уршығы менен жанып турған ошакка таслап жиберетуғын едик» деп айтып өтеди [5]. Бирақ соған қарамастан халқымыздың дәреткен өнерментшилик буйымларын музейлеримизде көриўимизге болады. Ондағы экспонатлар раўажланған сырт еллерден келген мийманларды таң калдырмақта. Музейлердеги қолы гул шебер ата-апаларымыз таярлаған көркем қол өнерлеринен үлги алған ҳалда өз өнерлерин раўажландырып атырған өнерментлеримиз көбеймекте. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021 жыл 31-декабрдеги «Өнерментшилик искерлигин қоллап қуўатлаў системасын және де жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-77 санлы қарары менен өнерментшилик субъектлерине және де жеңилликлер берилди. Бул қарарда Қарақалпақстан Республикасының Елликқала районындағы «Жалалиддин Мангуберди бағы» аймағында топшы, гилем, кийиз тоқыў, териден, шөгирме, ағаш оймакерлиги буйымларын таярлаўға қәнигелескен «Өнерментлер қалашасын» шөлкемлестириў, оны туристлик маршрутқа киритиў, әййемги қарақалпақ миллий «көк көйлек» гезлемесин үйрениў хәм қайта тиклеў, сондай-ақ усы бағдарда хызмет көрсететуғын өнерментлерге керекли шәрәятлар жаратыў мәқсетинде Хожели районында «Өнерментлер орайы» хызметин жолға қойыў мәселелери белгилеп берилди[6]. Мәмлекетимизде миллий өнерментшилик тараўын раўажландырыўға қаратылған итибарды мәмлекетимиз хәмде сырт еллерде тез тезден шөлкемлестирилип атырған көргизбелер, оларда өнерментлеримиздің актив катнасыўлары ушын шәрт шәрәятлардың жаратылыўында көриўимизге болады. Өнерментшилик өнимлерин туристлер көбирек келетуғын аймақларда өнерментшилик орайларын шөлкемлестириў буның дәлили. Қарақалпақстан Республикасы «Өнермент» бирлеспесине қараслы Төрткүл, Қоңырат, Хожели, Елликқала, Әмиўдәрья аймақларында бөлимлери ислеп турышты. Шымбайда «Қара үй» деп аталаўшы устахана, Мойнақта «Отаў» өнерментшилик орайы, Мойнақ хәм Бозатаўда өнерментлер аллиясы, Хожелиде «Өнерментлер» қалашасы, Шоманайда «Устаз-шәкирт» мектеби ислеп турышты[3].

Жуўмақ сыпатында соны айтып өтиў керек, халықтың турмыс шәрәятин жақсылаўда «Өнерментшилик» аўқамының орны жүдә әхмийетли. Соның ушында ата-бабалымыздан мийрас болып киятырған

өнерментшилик дәстурлерин қайта тиклеў хәм оны кейинги әўладқа жеткизиў бизиң миннетли ўазыйпамыз есапланады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР

1. Турениязова Д.Қ. Дала жазыўлары. №4.2022ж (Ембергенова Гулнара, Нөкис қаласы, 1961 жыл туўылған)
 2. <https://lex.uz/docs/168968>
 3. Турениязова Д.Қ. Дала жазыўлары. №4.2022ж (Қарақалпақстан Республикасы «Өнермент» аўқамы баслығы Алламбергенова Дилфуза Якубовна, Нөкис қаласы)
 4. Этнография каракалпаков конце XIX- начало XX века. Ташкент. 1980.
 5. Турениязова Д.Қ. Дала жазыўлары. №3.2021ж (Тахтакөпир районы, Жуматаева Клара, 1968 жыл туўылған)
 6. <https://lex.uz/docs/-5807559>
-